

Laporan Bacaan

Oleh: Deflit Dujerslaim Lilo

Informasi Bibliografis dan Pengantar Umum

Dietrich Bonhoeffer, *Life Together*. 1st ed. Translated by John W. Doberstein.

London: SCM Press Ltd, 1954.

Di awal Bab I, Bonhoeffer secara eksplisit menyatakan tujuan buku ini, yaitu menggali petunjuk-petunjuk Alkitabiah mengenai bagaimana seharusnya orang Kristen hidup bersama dalam persekutuan. Karena itu, berdasarkan alur isinya, buku ini dapat dibaca oleh setiap orang Kristen, mulai dari mahasiswa teologi, pendeta, hingga keluarga yang menjalani kehidupan bersama di bawah otoritas Firman Tuhan. Pendekatan buku ini adalah Kristosentris, di mana ia tidak hanya menghadirkan gambaran idealis tetapi juga menekankan pentingnya menghadapi kenyataan dan kekecewaan dengan anugerah Tuhan, serta selalu memusatkan perhatian pada Kristus sebagai satu-satunya landasan komunitas yang sejati dan abadi.

Rangkuman Gagasan Utama dan Analisis Struktur Buku

Bab I memuat pandangan Bonhoeffer bahwa persekutuan Kristen bukanlah hak, melainkan anugerah istimewa yang menempatkan orang percaya hidup di tengah musuh, bukan dalam pengasingan. Dasar persekutuan ini semata-mata adalah “through Jesus Christ and in Jesus Christ,” bukan berdasarkan kesalehan atau idealisme manusia. Penulis memperingatkan bahaya besar dari “wish dream” yang justru menghancurkan komunitas karena melahirkan tuntutan dan kesombongan, bukan rasa syukur. Komunitas Kristen adalah realitas rohani (*spiritual*), bukan sekadar realitas kejiwaan (*psychic*). Oleh karena itu, segala bentuk seleksi eksklusif yang mengabaikan saudara yang lemah harus ditolak karena

mengarah pada sektarianisme. Di sinilah, persatuan sejati tidak diikat oleh pengalaman emosional yang meluap-luap, melainkan oleh iman yang objektif bahwa Kristus adalah satu-satunya pengantara dan sumber damai sejahtera di antara saudara.

Pada Bab II, Bonhoeffer menguraikan liturgi keseharian Kristen dalam komunitas yang diawali dengan ibadah pagi bersama. Momen ini mencakup pujian, pembacaan Firman, dan doa yang menjadi fondasi disiplin hari itu. Setelahnya, komunitas masuk ke dalam persekutuan meja, menerima makanan dengan syukur sebagai peringatan akan kehadiran Yesus dan latihan berbagi. Bonhoeffer menekankan bahwa sebagian besar waktu didedikasikan untuk bekerja, di mana doa dan kerja saling menopang tanpa terpisahkan; pekerjaan adalah alat penyucian diri dan doa adalah kekuatannya. Hari diijeda dengan doa siang dan diakhiri kembali dengan persekutuan meja serta ibadah penutup untuk memohon penyertaan Tuhan. Secara keseluruhan, seluruh ritme dari hari yang dijalani harus dikuduskan oleh kehadiran Tuhan sehingga mengubah rutinitas menjadi ibadah yang hidup.

Kemudian di Bab III, Bonhoeffer menjelaskan pentingnya waktu sendirian bagi seorang Kristen, bukan sebagai bentuk isolasi diri karena ketakutan akan kesepian, melainkan sebagai disiplin rohani yang esensial. Waktu ini secara khusus didedikasikan untuk pertemuan langsung dengan Firman Tuhan melalui meditasi Kitab Suci, doa, dan syafaat. Tujuannya adalah agar individu dapat memperoleh kontak yang nyata dengan Tuhan, yang akan memperkuatnya dan mendorongnya pada kasih yang aktif, ketaatan, dan perbuatan baik di dunia. Bahkan, Bonhoeffer menekankan bahwa jam-jam kesendirian ini menguji apakah persekutuan telah membuat setiap individu menjadi pribadi yang mandiri, kuat, dan dewasa secara rohani, bukan lemah dan tidak mampu. Oleh karena itu, kesendirian yang dijalani dengan tujuan ini menjadi fondasi yang menopang kehidupan iman individu dan, pada gilirannya, juga memperkuat persekutuan itu sendiri.

Bonhoeffer menggunakan Bab IV untuk meletakkan fondasi pelayanan Kristen yang diawali dengan peringatan keras terhadap ambisi menjadi yang terbesar, sebuah “seed of discord” yang harus dimatikan. Bonhoeffer menekankan bahwa pelayanan sejati menuntut kematian ego, yaitu memandang sesama sebagaimana Allah menciptakan mereka dalam kebebasannya, bukan memaksakan citra diri kita kepada mereka. Sikap ini mewujud dalam pelayanan yang mendengar orang lain dengan sabar dan rendah hati (*the ministry of listening*) dan pelayanan yang menolong sesama dalam hal-hal praktis (*the ministry of helpfulness*). Puncaknya adalah panggilan untuk menanggung beban saudara seiman, termasuk kelemahan dan dosa mereka, sebagai pemenuhan hukum Kristus. Dengan demikian, persekutuan dijaga bukan melalui dominasi kuasa, melainkan melalui kerendahan hati dan pengampunan yang memulihkan.

Pada bab terakhir, Bab V, Bonhoeffer menandakan bahwa pengakuan dosa adalah jalan mutlak menuju kebebasan dan persekutuan sejati. Ia juga menekankan bahwa dosa yang disembunyikan menciptakan isolasi, namun ketika dibawa ke dalam terang di hadapan seorang saudara, kuasanya dihancurkan. Kristus memberikan otoritas kepada orang percaya untuk saling mengampuni, menjadikan saudara seiman sebagai wakil Kristus yang memutus lingkaran penipuan diri. Akhirnya, Bonhoeffer memperingatkan bahaya menjadikan pengakuan sebagai rutinitas kesalehan atau alat dominasi rohani. Sebaliknya, praktik ini adalah “the joyful sacrament” yang mempersiapkan hati yang terdamaikan untuk menyambut Perjamuan Kudus. Pengakuan dosa kepada sesama orang Kristen adalah langkah penting untuk memutus lingkaran kesendirian dan kebohongan, karena dosa yang diakui akan diampuni oleh Kristus melalui Firman yang diucapkan oleh saudara seiman.

Secara ringkas, struktur buku ini disusun secara sistematis, bergerak dari fondasi teologis menuju praktik konkret. Bonhoeffer mengawali dengan *Community*, mendefinisikan

persekutuan sebagai realitas ilahi di dalam Kristus, bukan idealisme manusia. Alur berpikirnya berkembang secara dialektis melalui *The Day with Others* dan *The Day Alone*, menegaskan bahwa kebersamaan dan kesendirian adalah disiplin yang saling menopang. Fokus kemudian beralih pada etika pelayanan timbal balik dalam *Ministry*, sebelum memuncak pada *Confession and Communion* sebagai pemulihan spiritual. Sistematika ini memandu pembaca dari prinsip dogmatis menuju puncak persekutuan dalam Perjamuan Kudus.

Evaluasi dan Refleksi Kritis

Membaca buku Bonhoeffer membuat saya melihat pembangunan jemaat dari sudut pandang yang berbeda. Dia menunjukkan bahwa gereja yang hidup dibangun bukan hanya dari dogma atau liturgi yang benar, melainkan dari keterlibatan mendalam antaranggota yang saling mendengarkan dan menanggung satu sama lain. Perspektif ini mengubah cara saya berpikir tentang penataan gereja. Biasanya, gereja lebih fokus pada struktur organisasi atau peran pemimpin. Dalam hal ini, Bonhoeffer mengalihkan fokus ke praktik-praktik relasional yang lebih dalam. Namun, buku ini ditulis dari konteks Jerman yang berbeda dengan Indonesia. Di Indonesia, gereja menghadapi tantangan yang berbeda, misalnya jemaat yang tersebar, literasi teologis yang minim, dan kondisi ekonomi yang mendesak.

Begitu pula, ketika ia berbicara tentang model meditasi yang teratur dan waktu khusus untuk doa yang sangat khas dalam kehidupan asrama seminari. Namun, praktik ini sulit diterapkan sepenuhnya di konteks jemaat biasa yang belum memiliki waktu yang tenang untuk bermeditasi secara teratur. Oleh karena itu, Bonhoeffer kurang membahas bagaimana praktik-praktik ini dapat diterapkan dalam komunitas yang lebih sederhana atau dalam situasi keterbatasan sumber daya. Dari perspektif Perjanjian Lama dan dekolonialitas, saya

mengkritik cara bacanya terhadap Mazmur. Dengan mengklaim Mazmur semata-mata sebagai “doa Kristus”, Bonhoeffer seolah membungkam suara asli jeritan penderitaan umat Israel kuno dalam teks tersebut. Meskipun demikian, kekuatan buku ini adalah menunjukkan bahwa otoritas sejati dalam gereja datang dari melayani, bukan dari mendominasi. Ini sangat relevan untuk menantang kepemimpinan yang otoriter di beberapa gereja lokal. Poin-poin pentingnya tetap bermanfaat jika komunitas Kristen berani mengadaptasinya secara konsisten dan kreatif.

Kesimpulan

Gereja-gereja lokal dapat meniru visi komunitas ini jika berani melakukan adaptasi kreatif terhadap aturan-aturan rutin yang terasa asing bagi konteks Indonesia. Penerapannya membutuhkan pendampingan pastoral yang sabar agar jemaat bisa belajar disiplin rohani secara bertahap, bukan sebagai tuntutan hukum yang membebani. Langkah ini penting agar nilai etis pelayanan yang ditawarkan buku ini benar-benar menjadi gaya hidup yang membebaskan, bukan sekadar teori idealis yang sulit dijangkau. Kunci keberhasilannya terletak pada kemampuan pemimpin untuk menerjemahkan praktik saling menanggung dan mendengar menjadi kebiasaan sederhana yang tidak memberatkan, baik dari segi waktu maupun ekonomi. Dengan cara ini, kedalaman persekutuan dapat dicapai tanpa harus meniru secara kaku gaya hidup asrama seminari yang eksklusif.